

4588

Illmo Signore

Soluto d'aver sempre involontariamente d'aver
 la Dichiarazione richiesta dall'Art. 118 delle
 Costituzioni arcaiche dei Georgofili, ben volentieri
 accettate l'obbligo imposto dall'Art. 1111 degli Statuti
 ordinari nella fedeltà che l'Accademia vorrà sporcarsi
 contro d'incorporamento nel potere le molte mie
 congratulazioni una parte sarà per me stessa e demerita
 agli 2000 gr. impart. dal presidente Art. 111.
 Prof. dell'Università per esprimerne con lei tutto
 affetto

Il V. Illmo

Linceo 29 Gennaio 1876.

Scritto
 G. B. L. in Linceo